

INTERNET VA SUN'YIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI HAMDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA QO'LLANILISH MEXANIZMLARI

Oxunova Oygul Usmonjon qizi¹, Quwanishbaev Berdiyari Amangeldi uli²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o'qituvchisi, PhD

²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18388375>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning jahon va milliy miqyosdagi tendensiyalari hamda O'zbekistonda iqtisodiyotning raqamlashuvi tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlari, xususan bank tizimi, tadbirkorlik muhiti, davlat xizmatlari va infratuzilmaning modernizatsiyasi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar o'rganiladi. Tadqiqotda raqamli iqtisodiyotning jahon va milliy iqtisodiyotga ta'siri, mavjud muammolar va kelgusidagi rivojlanishi mumkin yo'nalishlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, raqamli tadbirkorlik, statistikalari, O'zbekiston.

Abstract. This article analyzes global and national trends in the development of the digital economy, as well as the processes of digitalization in Uzbekistan's economy. The study also examines the ongoing digital transformation initiatives in Uzbekistan, including reforms in the banking sector, the business environment, public services, and the modernization of infrastructure. Furthermore, the research discusses the impact of the digital economy on the national and world economy, identifies existing challenges, and outlines possible directions for future development.

Keywords: Digital technologies, artificial intelligence, digital entrepreneurship, statistics.

Аннотация. В данной статье анализируются мировые и национальные тенденции цифровой экономики, а также процессы цифровизации экономики Узбекистана. Также исследуются проводимые в Узбекистане инициативы по цифровой трансформации, включая реформы в банковском секторе, предпринимательской среде, государственном обслуживании и модернизацию инфраструктуры. В исследовании обсуждается влияние цифровой экономики на национальную экономику, выявляются существующие проблемы и рассматриваются возможные направления её дальнейшего развития.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, цифровое предпринимательство, статистика.

Kirish

So'ngi yillarda dunyo mamlakatlarida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi iqtisodiyotning barcha sohalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt, elektron tijorat, raqamli to'lovlar, raqamli texnologiyalar hamda innovatsion biznes modellar global iqtisodiy o'sishning asosiy yurgizuvchilari sifatida baholanadi. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi bevosita tarzda tadbirkorlikga ham o'z ta'sirini ko'rsatib, biznesning zamonaviy modellari, yangidan-yangi startaplar, muammolarga innovatsion yechimlarning yaratilishiga sabab

bo‘lmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimizda ham ushbu sohani rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratila boshlandi. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoev 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2030-yilgacha “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturini amalga oshirishni taklif etdi.

1-rasm. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” loyihasining yo‘nalishlari[1].

Raqamli iqtisodiyot

Raqamli iqtisodiyot — bu xo‘jalik faoliyatining shunday shakli bo‘lib, unda ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonlarining asosiy omili raqamli ma‘lumotlar hisoblanadi. Katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va tahlil qilish orqali ishlab chiqarish, xizmatlar, texnologiyalar, uskunalar, mahsulotlarni saqlash va yetkazib berish kabi jarayonlarda avvalgi tizimlarga nisbatan samaraliroq yechimlar ishlab chiqiladi. Ya‘ni, raqamli iqtisodiyot — onlayn xizmatlar ko‘rsatish, elektron to‘lovlarni amalga oshirish, internet orqali savdo qilish kabi faoliyat turlarining barchasi raqamli va kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi asosida shakllanadigan iqtisodiy jarayonlar birlashmasidir.

Raqamli iqtisodiyotga bo‘lgan qiziqish va ehtiyojlar bu kunlarga kelib sezilarli darajada o‘tdi. Ko‘plagan korxonalar va davlat tashkilotlari zamonaviy texnologiyalar va raqamli platformalar orqali resurslarni samaraliroq taqsimlab, xarajatlarni kamaytirishdi. Shu bilan birga, ular o‘zaro aloqalarni ancha tez, qulay va samarali yo‘lga qo‘yishni ta‘minlab, tarmoq resurslariga tayanuvchi yangi – raqamli (elektron) iqtisodiyotning shakllanishiga zamin yaratdi.

Iqtisodiyot qanchalik turli sohalarni qamrab olsa va faol rivojlansa, unda aylanadigan axborot ham shunchalik ko‘p bo‘ladi. Ya‘ni, iqtisodiy jarayonlar qancha murakkab bo‘lsa, ular orasida almashadigan ma‘lumotlar miqdori ham ortadi. Shu sababli ishtirokchilari ko‘p bo‘lgan, IT xizmatlari keng qo‘llaniladigan bozorlar raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishi uchun eng qulay sharoit yaratadi. Bu ayniqsa transport, savdo, logistika kabi internetga tayanuvchi sohalarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, ushbu yo‘nalishlarda elektron segmentning ulushi ba‘zan YalMning 10 foizigacha yetib, bandlikning 4 foizini ta‘minlashi mumkin. Muhim tomoni shundaki, bu ko‘rsatkichlar yildan yilga izchil o‘shib bormoqda [2].

O‘zbekistonda bugungi kunlarda, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturi bosqichma-bosqich oshirilmoqda. Shu vaqtgacha:

- E-xizmatlar va elektron hukumat (e-government) tizimi kengaytirildi.
- Davlat xizmatlari digitalizatsiyalashuvi: 2025-yilgacha onlayn joriy etilgan xizmatlar soni 761 taga yetdi [3].
- Mamlakat bo'yicha IT-parklar — barcha hududlarda tashkil etildi [4].
- 100 dan ortiq informatsion tizim (“information systems”) “Digital Government” tizimiga integratsiyalashdi [5].
- Digital texnologiyalar, software va IT bilan shug'ullanuvchi yoshlar, jumladan ayollar ham o'z o'rnini topa boshladi [6].
- Internet tezligi va mobil internet tezligi sezilarli o'sdi: so'nggi yillarda tezlik 7 marta, mobil internet esa 4.5 marta oshgan [7]. Internet yaxshilanishi bilan, “stat.uz“ ma'lumotlariga ko'ra internetdan foydalanuvchi 10 yosh va undan katta yoshdagi aholi foizi yildan yilga oshyapti.

2-rasm. O'zbekistondagi internetdan foydalanuvchi aholi ko'rsatkichlari [8].

Sun'iy intellekt

Sun'iy intellekt zamonaviy raqamli iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Global tadbirkorlik amaliyotida AI texnologiyalari biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslarni samarali taqsimlash, xarajatlarni kamaytirish, qaror qabul qilishni tezlashtirish va yangi xizmatlar yaratishda asosiy rol o'ynamoqda. Sun'iy intellektning tatbiqi orqali kompaniyalar o'z bozor ulushini oshiradi, iste'molchilar e'tiborini tortish osonlashadi va raqamli transformatsiyaga erishadi.

Dunyoning mashhur ilmiy jurnallarida sun'iy intellektning tadbirkorlikka qanchalik foyda berishini quyidagicha ta'riflaydi. AI agentlari va generativ algoritmlar startaplar va yakka tadbirkorlik loyihalarida g'oyalarni test tariqasida sinab ko'rish, prototiplash va bozorga chiqarishda samarali vosita hisoblanadi [9]. Shu bilan birga, innovatsion jamoalarda AI yordamida yangicha g'oyalarni yaratish jarayoni tezlashadi va jamoa samaradorligi oshadi. Bu degani biznesga kirib kelishdagi mavjud risk darajasini pasaytiradi, xarajatlarni kamaytiradi va hisob-kitoblar aniqroq bo'ladi. Shuning uchun tadbirkorlikda tashabbuskorlar ko'payib, kichik bizneslar soni kundan kunga ortib bormoqda.

Sun’iy intellekt bilan ishlaydigan tizimlar har bir mijozga alohida yondashish imkonini beradi — ya’ni, mijoz nimani yoqtirishi yoki nimaga muhtojligini oldindan tushunadi. Shuning uchun xarid qilish va xizmat ko’rsatish jarayonlari har bir odamga mos tarzda taklif qilinadi. Bundan tashqari, AI yordamida to’lovlar, hisob-kitoblar, yetkazib berish va ombor boshqaruvi kabi jarayonlar avtomatik bajariladi. Bu esa biznes uchun vaqt va pulni ancha tejaydi.

AI tadbirkorlikni nafaqat global miqyosda, balki lokal bozor sharoitida ham rivojlantirish vositasi sifatida ishlatilmoqda. Kelajakda AI texnologiyalarini tadbirkorlikning ajralmas qismiga aylantirish, ishbilarmonlik muhitini yanada samarali qilish va innovatsion startaplar sonini oshirish imkonini beradi. Shu bois, AI tadbirkorlik va raqamli iqtisodiyotning kelajagi uchun asosiy qismi hisoblanadi.

3-rasm. Ta’lim va daromad darajasi bo’yicha AI’dan foydalanish ko’rsatkichlari[10]

Yuqorida qayd etilganidek, AI foydalanuvchilari sonining oshishi va ish jarayonida AI qo’llanilishining kengayishi individual darajada 5,6% lik samaradorlik o’sishini yuzaga keltirgan. 3-rasmda esa ushbu o’sish makroiqtisodiy miqyosda namoyon bo’lib, umumiy mehnat unumdorligining 0,58% ga ko’tarilganini ko’rish mumkin [10].

Raqamli tadbirkorlik

Raqamli tadbirkorlik bu sun’iy intellekt, raqamli platformalar, bulutli tizimlar, mobil ilovalar va internet texnologiyalari yordamida biznes faoliyatini boshlash va rivojlantirish demakdir. Ushbu tadbirkorlik turi an’anaviy biznesdan farqli ravishda kam xarajat, yuqori tezlik, keng auditoriya qamrovi va global raqobatga moslashganligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda raqamli tadbirkorlik global iqtisodiyotning eng tez o’sayotgan modellaridan biri bo’lib, ko’plab davlatlarda iqtisodiy o’sishning asosiy drayveriga aylangan.

Raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik faoliyatiga ko’rsatayotgan ta’siri so’nggi yillarda iqtisodiy tadqiqotlarning eng muhim yo’nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada ilk nazariy asos Schumpeter tomonidan yaratilgan bo’lib, u innovatsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning markaziy omili sifatida talqin qiladi. Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar ana shu innovatsiyaning zamonaviy ko’rinishi sifatida qaralmoqda. Keyinchalik sun’iy intellekt va

avtomatlashtirilgan texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan o'zgartirib, yangi iqtisodiy modelni shakillantirayapti.

Zamonaviy tadbirkorlik faoliyati tobora ko'proq internet infratuzilmasi va raqamli platformalarga tayanmoqda. Ushbu raqamli muhit ishlab chiqaruvchilarga mahsulot va xizmatlarini taklif etish, ularni raqamli reklama vositalari orqali targ'ib qilish, iste'molchilar bilan o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yish hamda elektron tijorat amaliyotlarini amalga oshirish imkonini beradi. Mazkur jarayonlarning barchasi raqamli ekotizim — marketplace platformalari orqali kompleks tarzda amalga oshirilishi mumkin.

Jahon miqyosidagi ta'siriga to'xtalsak: **OECD Digital Economy Outlook 2024** hisobotiga ko'ra, OECD mamlakatlarida axborot va kommunikatsiya texnologiyalari sektori boshqa sohalardan tezroq o'sib, raqamli xizmatlar bozorining kengayishiga yordam bermoqda. Shu bilan birga, raqamli xizmatlar global savdoda ham yildan-yilga oshib bormoqda, bu esa raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishini ko'rsatadi.

O'zbekiston misolida ham raqamli tadbirkorlik so'nggi yillarda sezilarli rivojlanmoqda. Kun.uz ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda elektron tijorat bozori hajmi 2021-yildagi **201 mln dollardan 2023-yilga kelib 543 mln dollarga** yetgan va ekspertlarning tahminiga ko'ra, bozor **2027 yilga borib 1 milliard dollarga** yetishi kutilmoqda [11]. Bu esa O'zbekistonda elektron savdoning yuqori sur'atlarda o'sayotganini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli tadbirkorlik bugungi kunda iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biridir. Sun'iy intellekt, mobil ilovalar, bulutli texnologiyalar va raqamli platformalar tadbirkorlarga ishni tez boshlash, kam xarajat qilish va ko'proq mijozlarga chiqish imkonini bermoqda. Dunyo bo'yicha bu jarayon tez sur'atlarda davom etayotgani kabi, O'zbekistonda ham elektron tijorat bozori yildan-yilga kengayib bormoqda. So'nggi statistikalar bozorning juda tez o'sayotganini ko'rsatadi. Shu sababli, raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish va texnologik sharoitlarni yaxshilash kelajakda mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Tadbirkorlikning global tendensiyalari

Zamonaviy global iqtisodiyotda tadbirkorlik jarayonlari tubdan o'zgarib, yangi texnologiyalar, raqamli platformalar va innovatsion yondashuvlar bilan boyimoqda. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, sun'iy intellektning keng qo'llanilishi, bozorlarning moslashuvi va ekologik barqarorlik talablari global tadbirkorlikning asosiy yo'nalishlarini belgilab bermoqda. Quyida tadbirkorlik rivojlanishining eng muhim global tendensiyalari keltiriladi.

Hozirgi kunda dunyodagi ko'plab bizneslar ishlarini raqamli tizimlar asosida yuritmoqda. Kompaniyalar elektron tijorat, onlayn to'lovlar, bulutli xizmatlar va raqamli marketingni qo'llash orqali ishini tezroq va samaraliroq qilmoqda. Shu bilan birga, raqamlashtirish biznesning global bozorlarga chiqishini osonlashtiradi.

AI texnologiyalari global tadbirkorlik tizimida eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 2024 yilda AI ishlatadigan xodimlar ulushi keskin oshgan, AI qo'llanilganda mehnat unumdorligi o'rtacha **5–6%** ga yuqori bo'lgan, makroiqtisodiy darajada esa mehnat unumdorligi **0,5–0,6%** ga oshgan [12]. Bu ko'rsatkichlar AI texnologiyalarining ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, logistika, marketing va moliya kabi yo'nalishlarda katta o'zgarishlar qilayotganini anglatadi.

Amazon, Alibaba, Uber kabi yirik platformalar global tadbirkorlikning strukturaviy modelini o'zgartirib yubordi. Platforma biznes modeli nafaqat katta korxonalar, balki kichik bizneslar uchun ham qulay sharoit yaratadi: marketing, logistika, to'lovlar va mijozlar bilan

muloqotni yagona tizimga birlashtiradi. Shu sababli marketplace’lar global savdoning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylangan.

Hozirgi tadbirkorlikda ekologik talablar, ya’ni zararli chiqindilarini kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va yashil texnologiyalarni qo’llash global tendensiyaga aylangan. Ko‘plab sarmoyalar aynan ekologik barqaror loyihalarga yo‘naltirilmoqda, chunki ekologik barqarorlik biznesning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta’minlaydigan muhim omil hisoblanadi.

So‘nggi yillarda startap va yangi bizneslarni qo‘llab-quvvatlashlar sezilarli darajada rivojlanmoqda. Turli dastur va markazlar yosh tadbirkorlarga o‘z loyihalarini tezroq rivojlantirish, bozorga moslashtirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatini yaratmoqda. Natijada innovatsion loyihalar soni ortib, ularning sifat jihatidan darajasi oshadi va global bozordagi raqobat kuchayadi.

O‘zbekiston misolida global tadbirkorlik tendensiyalari sezilarli darajada aks etmoqda. So‘nggi yillarda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida davlat xizmatlari, soliq va bank tizimlarining raqamlashtirilishi biznes yuritishni ancha soddalashtirdi. Elektron tijorat va marketplace platformalari: “Uzum”, “Asaxiy” va “Karzinka” kabilar jadal rivojlanib, kichik biznesning raqamli bozorga kirib borishini tezlashtirmoqda. Bank va logistika sohalarida sun’iy intellektga asoslangan xizmatlar joriy etilib, operatsion samaradorlik oshirilmoqda. Shu bilan birga, IT Park va texnoparklar orqali startap ekotizimi shakllanib, innovatsion tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashlar kengaymoqda. Yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha amalga oshirilayotgan loyihalar esa ekologik barqaror tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotda muhim ahamiyat kasb etayotganini ko‘rsatadi.

Xulosa va takliflar

Maqolada raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning global hamda milliy tendensiyalari, shuningdek O‘zbekistondagi raqamli tizimga o‘tish jarayonlari tahlil qilindi. So‘nggi yillarda sun’iy intellekt, elektron tijorat, raqamli to‘lovlar va innovatsion biznes modellar iqtisodiy o‘shish va tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy drayverlariga aylangan. O‘zbekistonda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida bank tizimi, davlat xizmatlari, IT infratuzilmasi va startap ekotizimi yangilanmoqda, bu esa biznes jarayonlarini samarali qiladi va innovatsion loyihalarning soni hamda sifati oshishiga yordam beradi. Shu bilan birga, global tendensiyalar raqamli tadbirkorlik, ekologik barqarorlik va innovatsion yondashuvlar asosida shakllanmoqda, bu esa mamlakatlarning uzoq muddatli raqobatbardoshligi va iqtisodiy o‘shishining poydevori hisoblanadi. Va shu bilan birga mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot va zamonaviy tadbirkorlik modellarini rivojlantirish jarayonida xorijdagi malakali mutaxassislar va investorlarni jalb qilish ham maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://xs.uz/uzkr/post/davlatimiz-rahbari-2030-jilgacha-raqamli-ozbekiston-2030-dasturini-amalga-oshirishni-taklif-etdi>
2. <https://kun.uz/news/2020/07/06/raqamli-iqtisodiyot-rivojlanish-trendlari-va-xususiyatlari>
3. <https://egov.uz/en/achievements>
4. <https://president.uz/en/lists/view/7792>
5. <https://egov.uz/en/achievements>
6. https://uza.uz/oz/posts/strategiyadan-amaliyotga-digital-uzbekistan-2030ning-ayollar-uchun-imkoniyatlari_765171

7. <https://president.uz/en/lists/view/8280>
8. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/57843-o-zbekiston-respublikasida-internetdan-foydalanuvchi-10-yosh-va-undan-katta-yoshdagi-aholi-ulushi>
9. Digital Co-Founders, 2025
10. <https://cepr.org/voxeu/columns/impact-artificial-intelligence-macroeconomic-productivity>
11. <https://jch.kun.uz/en/news/2024/05/03/uzbekistans-e-commerce-market-expected-to-surge-to-1-billion-by-2027>
12. <https://cepr.org/voxeu/columns/impact-artificial-intelligence-macroeconomic-productivity>